
POLÍTICAS EDUCACIONAIS E INTERLOCUÇÃO COM POLÍTICAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

DOI: 10.5281/zenodo.15365542

Édar Jessie Dias Mendes da Silva¹

¹Doutorado em Educação – PUCGO

edarjessie@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5131535073260814>

Maria Esperança Fernandes Carneiro²

²Doutorado em Educação – PUCGO

esperancacarneiro@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2078525746548579>

AT02: Educação e Direitos Humanos

RESUMO: A discussão sobre Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, demanda entre outras questões, na compreensão de que esses são sujeitos de direitos. No Brasil a trajetória histórica de crianças e adolescentes são perpassadas por ausência dessa compreensão em detrimento da doutrina de situação irregular, voltada exclusivamente para punição de crianças pobres, negras e com deficiência, produto de uma mentalidade privatista, nas quais crianças e adolescentes não eram respeitadas em seu processo de desenvolvimento. A partir da Constituição Federal de 1988 e Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) de 1990, diferentes instituições foram responsabilizadas pela proteção infantojuvenil, a mudança de paradigmas em relação às crianças e adolescentes exige novas estratégias e intervenções. Nessa perspectiva da responsabilização, a educação foi inserida no Sistema de Garantia de Direitos (SGD), transpondo o entendimento de que professores e educadores tenham ciência de que fazem parte do SGD e que estão ou devem estar preparados para lidar com situações de violação de direitos de crianças e adolescentes, principalmente, relacionados a violência sexual. O estudo é qualitativo, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e de campo e questionário para coleta de dados. Buscou compreender as políticas educacionais e sua interlocução com as políticas de proteção à crianças e adolescentes e as contradições do que se constituiu como papel da educação na rede de proteção ao público infantojuvenil.

Palavras-chave: Interlocução; Políticas Educacionais; Proteção Integral; Sistema de Garantia de Direitos.

1. INTRODUÇÃO

O estudo Políticas Educacionais e as Políticas de Proteção às crianças e adolescentes com direitos violados, em especial, às vítimas de violência sexual, tem importância decisiva na construção de mediações capazes de contribuir para a diminuição da violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Destacamos o avanço significativo dos aspectos de proteção às

crianças e aos adolescentes a partir da Constituição Federal brasileira de 1988 nossa lei maior, que contribuiu para a mudança da concepção do que é ser criança e adolescente. Porém, o aumento da proteção não significou a erradicação da violação dos direitos de crianças e adolescentes, principalmente, no que se refere a violência sexual.

No contexto histórico brasileiro, os anos de 1990 foram férteis em legislações e investimento estatal no assunto violência sexual contra crianças e adolescentes, provocada pela Comissão Parlamentares de Inquéritos (CPI) contra a violência de crianças e adolescentes, mobilizada pelos movimentos sociais. Surge dessa situação o Plano Nacional de Enfrentamento da violência sexual infantojuvenil (2002).

Até então a preocupação em relação às crianças e adolescentes brasileiras eram acerca do trabalho infantojuvenil. Isso porque desde a colônia o trabalho infantil era visto como formação moral. O reconhecimento do trabalho como formador de homens bons e obedientes estava ligado aos aspectos religiosos, advindas dos Padres Jesuítas que vieram para o Brasil, os quais inseriram as crianças no campo religioso e utilizara-se do trabalho como algo imprescindível para a salvação do ser humano. (Paganini, 2011).

Essa realidade do trabalho infantojuvenil na história brasileira era tida como benefício, viés para que crianças pobres, abandonadas, órfãos se constituíssem homens de bem. Nas Constituições anteriores à 1988 o assunto sobre criança aparece com frequência ligado ao trabalho. A principal requisição constada em lei, era sobre a idade para o trabalho e quais atuações poderiam exercer. Não há citações nas constituições sobre proibição de violências físicas e sexuais contra crianças e adolescentes. Mesmo na constituição de 1988, não se faz menção a essa realidade.

O trabalho infantil era comum até os anos de 1980, a criança era tida como um adulto em miniatura e os filhos da classe trabalhadora eram inseridos desde cedo no trabalho remunerado, para aumentar as condições de acesso as necessidades existenciais da família, tendo que aprender na lida qual seu lugar na sociedade.

Os movimentos sociais, trazem em sua trajetória, as contradições existentes na sociedade no modelo capitalista de produção e se configura em resistência da classe trabalhadora à exploração causada por quem detém o capital. Assim, nas lutas dos trabalhadores das fábricas as pautas de reivindicações pediam aumento de salário, redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil e melhoria para o trabalho feminino. (Priori, 2016). Configura como expressão dos primeiros direitos das crianças brasileiras, a proibição ao trabalho infantil que foi requisitada pela própria classe trabalhadora. Quanto a violência física

e sexual contra crianças e adolescentes não foi requisitada quaisquer proibições, continuou na invisibilidade, para manter a ordem moral de uma sociedade conservadora e patriarcal.

Conforme Piori (2016) até a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente em 1990 no Brasil, as crianças e adolescentes eram submetidas legalmente a exploração na forma de trabalho, as formas protetivas à época tinham no trabalho tanto a condenação para cumprimento de penas em instituições de correção, quanto educativas para aprender a ser gente de bem.

Por sua vez a retórica, lugar de criança é na educação aparece como um direito à criança e adolescentes somente a partir do ECA e mesmo assim, aparece como uma obrigação, aliada a erradicação do trabalho infantil. A educação brasileira também teve no movimento social enfrentamentos, tendo como pautas de lutas, melhores condições de trabalho dos profissionais da educação, uma educação gratuita, pública e de qualidade, para além das paredes escolares, integrada às lutas pela igualdade quanto ao gênero, a etnia, os direitos humanos, os direitos culturais que são fontes e buscas de produção de saberes, conforme descreve Gohan (2005).

O modelo educacional brasileiro da colônia aos anos de 1980, priorizou a elite, evidenciou o caráter classista de educação ficando a classe subalterna trabalhadora deixada em segundo plano. O período de redemocratização trouxe um novo cenário para a educação, com a Constituição Federal de 1988, a qual deu ênfase à proposta de uma educação gratuita e pública em direção de um processo de democratização do ensino demandada pelos movimentos sociais.

Contudo, nos anos 1990 as diversas ações para a garantia dos direitos sociais da educação e de proteção de crianças e adolescentes foram perpassadas pelo neoliberalismo. A emergência do neoliberalismo ocorreu como forma de resgatar o mercado e reestruturar a acumulação do capital. Nesse modelo, o Estado foi reconfigurado em diversas áreas desregulamentando e flexibilizando as relações trabalhistas e a reestruturação produtiva, desmontando direitos e aumentando as desigualdades. Essa desigualdade e a concorrência são concebidas como motores do estímulo e desenvolvimento do capital. (Montaño, 2002).

A política ideológica neoliberal defende o mercado e sua regulação, esse cenário compromete os direitos sociais. A privatização da educação é inserida como proposta de democratização educacional, porém, o que está posto são os objetivos de disputa ideológica do capital na formação da força de trabalho. A educação, passa a ser considerada serviço e desvinculada dos direitos sociais, portanto, uma mercadoria condicionada a lógica do capital. (Freitas, 2018)

O desmonte dos direitos sociais e trabalhistas, o trabalho flexibilizado, a mercantilização da educação e principalmente a concentração do capital, cada vez mais nas mãos de poucos, incide no acirramento das desigualdades sociais e no aumento da violência contra a mulher, contra crianças e adolescentes, contra pessoas com deficiência, o racismo, a intolerância religiosa e ressurge o mérito do labor em detrimento à educação.

Dessa forma, o próprio capital, no modelo neoliberal, ao reduzir o Estado ao mínimo, ao privatizar as políticas públicas, desmontar os direitos da classe trabalhadora, reduzir gastos com o social e mercantilizar a educação, torna ineficaz e distante qualquer ação de cunho social que não tenha a ver com o aumento do capital, portanto, uma política de proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual na atual conjuntura não está na agenda de prioridades.

Neste sentido esta pesquisa se justifica pela sua importância e a contribuição que poderá trazer para a apreensão da problemática e atendimento das crianças e adolescentes com direitos violados, em especial às vítimas de violência sexual. Portanto, nos perguntamos e pretendemos buscar respostas sobre quais as contradições que deverão ser enfrentadas para efetivação de políticas educacionais e as políticas de proteção às crianças vítimas de violência sexual para mediação e diminuição da violência contra crianças e adolescentes no Brasil.

O objetivo do estudo é identificar quais as contradições que deverão ser enfrentadas para efetivação de políticas educacionais e as políticas de proteção às crianças e adolescentes com direitos violados, em especial, vítimas de violência sexual para mediação e diminuição da violência contra essas categorias.

2. METODOLOGIA

A pesquisa é de cunho qualitativo e foi realizada em campo com aplicação de questionário. Foi submetida a plataforma Brasil e aprovada pelo Comitê de Ética. O público pesquisado foram profissionais que atuam em instituições que estão inseridas no Sistema de Garantia de Direitos (SGD) na proteção de crianças e adolescentes. A pesquisa envolveu professores de unidades escolares da rede pública, conselheiros tutelares, analistas de assuntos sociais - assistentes sociais ou psicólogo(a) dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente representante do poder público que ocupa a cadeira da educação.

2.1 Hipótese:

Existe uma interlocução fragilizada entre a política pública da educação e as políticas públicas de proteção às crianças e aos adolescentes vítimas de violência sexual, pois o objeto da primeira é a questão educacional e as outras idealizam um papel da escola que não lhe cabe legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, mas, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e demais normativas.

2.2 Da Análise de dados

Os resultados foram organizados de forma a compreender a interlocução entre as Políticas Educacionais e Políticas Proteção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual. A partir dos questionários organizamos a análise, tendo em vista, “tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise” (Bardin, 1977, p. 95).

Cada questionário foi analisado minuciosamente e as informações contidas foram categorizadas para identificar o que é específico de cada unidade respondente (CREAS, CT, CMDCA, Unidades escolares), os aspectos que convergem e os que divergem entre essas unidades.

A partir da organização e categorização os dados foram interpretados com apoio de aporte teóricos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em termos metodológicos a análise bibliográfica buscou explorar conceitos relevantes e a compreensão relacionada a educação de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, tendo como proposta a interlocução entre Políticas de Educação e Políticas de Proteção às Crianças e aos Adolescentes vítimas de violência sexual.

Foi sistematizado e analisada produções científicas a partir do título. Constam no levantamento bibliográfico teses, dissertações, Cartilhas elaboradas pelo poder público e pelo Judiciário em relação a escola e violência sexual de crianças e adolescentes, artigos diversos os quais apontam relação com o tema e um arcabouço de leis que tem como princípio a defesa intransigente dos Direitos Humanos de Crianças e adolescentes.

Nesse primeiro levantamento bibliográfico constatou-se uma vantajosa documentação produzida pelo Ministério da Educação (MEC) em consonância com as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, como forma de orientação e procedimentos frente a questão da violação dos direitos da criança e adolescente, mas, referente aos aspectos teóricos foram

poucas produções listadas da interlocução da educação com a políticas de defesa de crianças vítimas de abuso sexual. Esse foi nosso primeiro desafio.

A pesquisa em campo nas unidades escolares foi realizada em fevereiro de 2025. Doze escolas foram visitadas. A direção das unidades escolares foram informadas sobre a pesquisa por ofício pela própria Secretaria Municipal de Educação, no mês de novembro de 2024. Mesmo diante dessa informação, a direção de 4 (quatro) unidades escolares optou em não responder o questionário.

Ao indagarmos o motivo de não concordarem em responder o questionário, justificaram que o assunto, violência sexual de crianças e adolescentes, é de responsabilidade da equipe da Secretaria Municipal de Educação.

Tensões entre profissionais de unidades escolares e conselheiros tutelares foi citada como fator explicativo do porque entendem que a responsabilidade de articulação junto aos conselhos tutelares é da Secretaria da Educação: “Os conselheiros exigem de nós coisas que não nos competem e que excedem os muros da unidade escolar. Eles dizem que não sabemos fazer nosso trabalho. Não sabemos de fato o que eles querem de nós e nem sabemos o que eles fazem. O dialogo nem sempre é bom.” (*sic*).

Essas tensões refletem a fragilização do trabalho em rede. A partir do ECA não existe necessidade de uma criança e ou adolescente ter seus direitos violados para que se inicie os cuidados necessários. A proteção integral incide em ter constantemente o zelo por quaisquer direitos utilizando-se de um Sistema de Garantia de Direitos que se estrutura como uma rede com diferentes políticas públicas e atores sociais, os quais são responsabilizados pela consolidação da proteção integral de crianças e adolescentes. (Digiácomo, 2013).

Essa responsabilização implica em articulação e interlocução constante, mas, que nem sempre é possível, dada as diferentes dimensões dos órgãos envolvidos, que historicamente disputam entre si espaços para assegurar as próprias condições de manutenção de seus projetos, principalmente devido a proposta neoliberal. Os projetos e programas de diferentes políticas públicas e instituições do SGD, envolvem principalmente orçamento público, os quais sofreram cortes para atender o receituário neoliberal. Atuar em rede requer responsabilização e exige dos participantes um contínuo processo de aprendizagem sobre direitos humanos. Além, da compreensão de intersetorialidade. (Digiácomo, 2013).

A questão enfatizada pela diretora: “Não sabemos de fato o que eles querem de nós e nem sabemos o que eles fazem” (*sic*), aponta, que nessa situação as atividades exercidas pelo conselho não estão esclarecidas. Sem compreender quais papeis devem realizar na rede de

proteção os envolvidos podem ter estranhezas e tensões. “Não basta ter leis que se estabeleçam direitos humanos e proteção integral às crianças e adolescentes; é preciso novas práxis, referendadas em posicionamento ético-político inclusivo e de respeito a diversidades.” (Rocha et al, 2023, p. 78). O trabalho em rede não é um amontoado de instituições, mas, são ações complementares entre instituições complexas para resolutividade de uma situação também complexa.

Nas demais unidades escolares que os professores participaram do preenchimento do questionário as respostas sobre a violência sexual de criança e adolescente aparece como assunto tenso e contraditório. Isso porque, segundo as respondentes, existe uma cobrança de que os professores devem dar conta de resolver essa situação, evidenciado, principalmente, quando os conselheiros tutelares pontuam que é papel da escola. Assim, classificam que é a Secretaria de Educação a responsável em lidar com as situações identificadas de violência sexual nas unidades escolares, pela complexidade de ações envolvidas, que nem sempre os professores são informados.

Outros elementos foram identificados, como falta de profissionais, falta de materiais e falta de capacitações sobre esse assunto específico, evidenciando que são muitos os desafios dos profissionais das unidades escolares para dar conta dessa realidade, tanto no que diz respeito a identificação de casos, de violação dos direitos no cotidiano dos alunos(as), quanto na maneira de agir para assegurar a proteção de crianças e adolescentes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violação de direitos de crianças e adolescentes na atualidade, apresenta novas roupagens, mas, é um velho assunto que assola a sociedade brasileira. A ideia de ações complexas, envolvendo uma rede de apoio na resolução dessa problemática, levou à criação do Sistema de Garantias de Direitos (SGD) em 1990. A educação está incluída como uma das instituições do SGD, para proteger crianças e adolescentes.

Porém, a partir do contexto neoliberal, tanto a educação, quanto as políticas de proteção de crianças e adolescentes, sofreram impactos, principalmente orçamentário, para se adequar a nova realidade de acumulação do capital.

Nesse contexto de desmonte dos direitos sociais, de precarização do trabalho, de falta de investimento público, as instituições da rede de proteção de crianças e adolescentes, entram em disputa e enfraquece a luta pelo fortalecimentos dos Direitos Humanos desse público, possibilitando, mais exclusão, mais desproteção, aumento da discriminação, conflitos e tensões.

Nosso estudo, evidenciou que as professoras das unidades escolares visitadas, tanto as que responderam ao questionário, quanto as que não responderam, apresentaram desafios de como lidar com a situação de violação dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes, principalmente, as de violência sexual. Essa é uma realidade que precisa ser visibilizada, qual seja - as necessidades dos professores em relação ao assunto de violência sexual contra crianças e adolescentes. Pois, esses profissionais são os principais agentes de identificação dessa violência nas unidades escolares sem os quais muitas dessa realidade ainda estariam no anonimato.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

DEL PRIORE, Mary. **Uma breve história do Brasil**. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2016.

DIGIÁCOMO, Murillo José. O desafio do trabalho em “Rede”. 203. Disponível em: <<https://site.mppr.mp.br/crianca/Pagina/O-desafio-do-trabalho-em-Rede>>, acessado em fevereiro de 2025.

FREITAS, Luiz Carlos de. A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas ideias. 1. Ed. – São Paulo: Expressão popular, 2018.

GOHN, Maria da Glória (org.). **Movimentos Sociais e Educação**. São Paulo: Cortez, 2005^a.

MONTAÑO, Carlos. **Terceiro setor e questão social**: crítica ao padrão emergente de intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002.

PAGANINI, Juliana. O trabalho infantil no Brasil: uma história de exploração e sofrimento. Periódicos UNESC. Amicus Curiae V.5, N.5 (2008), 2011.

ROCHA, Elaine Cristina de Rezende; KLAZURA Marcos Antonio; EYNG, Ana Maria. **Interloquções entre o campo educacional e a proteção integral no sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente**. Caderno Humanidades em Perspectivas, Curitiba, v. 7, n. 16, p. 76-94, 2023. Disponível em: <<https://www.cadernosuninter.com/index.php/humanidades/article/view/2607>>, acessado em: abril de 2025.